

Metodologia para Avaliação do Nível de Criticidade de Estruturas Híbridas com Modelo de Dano Cúbico

Methodology for Criticality Level Evaluation of Hybrid Structures with Cubic Damage Model

Marcos Wilson Matos MARQUES¹, João da Costa PANTOJA², Ana Luiza Alves de OLIVEIRA³

¹ Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), Brasília - DF, Brasil, marcoswi54@yahoo.com.br

² Universidade de Brasília (UnB), Brasília – DF, Brasil, joãocpantoja@gmail.com

³ Universidade de Brasília (UnB), Brasília – DF, Brasil, alves.analuiza@hotmail.com

Resumo: Estruturas mistas de aço e concreto são bastante comuns na engenharia civil. Quando submetidas aos desgastes naturais e de utilização, por serem constituídas por dois materiais diferentes, há uma maior probabilidade de ocorrência de manifestações patológicas e, dependendo do nível de degradação da estrutura, intervenções devem ser feitas. Para analisar o grau dessa intervenção, pode-se utilizar a Metodologia GDE (Grau de Deterioração do Elemento), desenvolvida no PECC-UnB (Pós-graduação em estruturas e construção civil - Universidade de Brasília), que possui o objetivo de quantificar o grau de deterioração de estruturas em concreto armado. Neste trabalho, adaptações nessa metodologia foram feitas de modo que estruturas mistas também possam ser avaliadas. Além disso, uma proposta de alteração no modelo de dano da metodologia original de bilinear para cúbico é mostrada. Um estudo de caso de uma passarela mista no qual essa metodologia adaptada foi utilizada é mostrado em detalhes. Os resultados finais foram satisfatórios, envolvendo mais aspectos da estrutura e levando a menores valores de criticidade.

Palavras-chave: Estrutura mista; Metodologia GDE; Patologia; Nível de deterioração; Degradação.

Abstract: Composite structures of steel and concrete are very common in civil engineering. Because they are consisted of two different materials, when exposed to natural and use wear and tear there is a higher probability of pathologies to come up and, depending on the level of degradation of the structure, interventions must be made. To analyze de extent of this intervention, it can be employed the GDE Methodology (Element Damage Degree), developed in PECC-UnB (Postgraduate in structures and civil construction – University of Brasilia), which has the objective of quantifying the level of damage in concrete structures. In this work, adjustments were made in this methodology so composite structures could also be evaluated. In addition, a proposal to amend the original damage model of this methodology from bilinear to cubic is shown. A case study of a composite walkway where this adapted methodology was applied is shown in detail. The final results were satisfactory, involving more aspects of the structure and leading to smaller critical values.

Keywords: Composite structure; GDE Methodology; Pathologies; Damage level; Degradation.

1. Introdução

Uma significativa parcela de engenheiros e pesquisadores estão interessados no estabelecimento de parâmetros adequados para a modelagem dos diversos fenômenos de degradação que ocorrem nas estruturas de concreto armado. Atualmente, a maioria dos modelos encontram-se baseados na teoria proposta por Tuutti (1982), que estabelece um modelo qualitativo para a deterioração ocasionada pela corrosão de armaduras (Figura 1).

Figura 1 - Modelo de vida útil de Tuutti (1982)

O modelo em sua forma original considera duas etapas que possuem comportamento linear no processo de evolução da corrosão de armaduras: um período que envolve a penetração de substâncias deletérias (carbonatação e/ou penetração de cloretos) e o período de propagação que envolve a corrosão ativa após a despassivação¹ das armaduras até níveis inaceitáveis de deterioração. Entretanto, alguns autores e investigadores destacam que o modelo de dano deve ser regido por uma curva de degradação não linear.

O modelo de Tuutti (1982) de evolução da corrosão de armaduras serviu de base para o desenvolvimento da metodologia GDE/UnB (Grau de Deterioração do Elemento / Universidade de Brasília) feito pelo PECC/UnB (Pós-graduação em estruturas e construção civil) / Universidade de Brasília), que tem como objetivo avaliar quantitativamente (global e localmente) o grau de deterioração de estruturas convencionais de concreto armado. Esta metodologia foi inicialmente desenvolvida por Castro (1994), e posteriormente modificada por Lopes (1998), Boldo (2002) e Fonseca (2007).

O presente trabalho apresenta a aplicação de uma curva suave no cálculo do grau de dano de um elemento estrutural (D) na metodologia GDE/UnB, mediante a substituição do modelo linear utilizado na metodologia original (FONSECA, 2007) por uma parábola cúbica obtida por regressão linear ajustada devidamente aos pontos do modelo original. Além disso, foi realizado um estudo comparativo entre os resultados obtidos utilizando-se o modelo GDE/UnB linear e o modelo cúbico proposto numa Obra de Arte Especial (OAE) do tipo passarela em estrutura híbrida localizada em Brasília.

2. Considerações Iniciais

Criada por Castro (1994), a metodologia GDE/UnB é um procedimento técnico para a manutenção de estruturas de concreto armado que, segundo a autora, tem o objetivo de “estabelecer uma quantificação para o grau de deterioração dos elementos estruturais isolados e da estrutura como um todo, baseando-se em parâmetros que consideram as manifestações mais freqüentes de danos, sua evolução e a influência do meio ambiente em que a estrutura está inserida”.

A maioria das aplicações dessa metodologia foram utilizadas em estruturas de concreto armado, notadamente em estruturas de edificações com diversas finalidades de uso. Pouco se tem notícia de sua

¹ Quando o pH desce para valores inferiores a 9-10, ou o teor de cloretos ultrapassa o valor crítico, ocorre a destruição da película passiva originando o início do mecanismo da corrosão.

utilização em estruturas metálicas, híbridas, mistas, OAEs (Obras de Arte Especiais), etc. Azambuja (2012), em um estudo da Torre de Rádio e Televisão de Brasília (A Torre de TV de Lúcio Costa), aplicou a metodologia (já calibrada em trabalhos anteriores) na análise das principais manifestações patológicas na estruturas de concreto armado. Já para a parte estrutural metálica da Torre de TV uma adaptação dessa metodologia foi proposta.

Euqueres (2011) aplicou a metodologia em estruturas de OAEs introduzindo alterações e adequações, principalmente no cálculo do grau de deterioração da estrutura, mostrando-se bastante satisfatória em pontes com comprimentos variáveis (20 m a 150 m), todas localizadas no estado de Goiás – Brasil. Todas estas aplicações da metodologia GDE/UnB na sua versão modificada proposta por Fonseca (2007) tomou como base o modelo linear de Tuutti (1982). Um modelo não linear em função do tempo, regido por uma curva suave que contemple todas as etapas e estágios de deterioração de uma estrutura, parece mais realista e capaz de fornecer resultados mais próximos do estado real das estruturas.

3. Aplicação da Metodologia

3.1 Descrição da Estrutura

A passarela analisada no presente trabalho é de uso exclusivo de pedestres, do tipo híbrida (metálica e concreto armado), e está situada sobre a Estrada Parque indústrias Gráficas (EPIG) em frente a Área Octogonal Sul 4, na cidade de Brasília (DF) – Brasil. A Figura 2 mostra uma foto panorâmica da passarela sobre a EPIG.

Figura 2 - Foto Panorâmica da Passarela para Pedestres sobre a EPIG (GoogleTM, 2016)
Google Earth. Acesso em: 19.05.2016

A passarela é formada por quatro vãos inclinados e dois vãos horizontais (centrais). A ligação entre os vãos centrais e entre o vão central e o inclinado é feito através de estruturas circulares denominadas cogumelos, como mostra a Figura 3. A mesma Figura exhibe também a ligação entre os vãos inclinados (um em cada extremo da foto da Figura 2) é feita por estruturas retangulares denominadas cúpulas secundárias.

Figura 3 - Estrutura da passarela. a) Estrutura circular - cogumelo b) estrutura retangular - cúpula secundária

Ambas estruturas, tanto a de cogumelo quanto a circular secundária, são constituídas por uma laje apoiada sobre um pilar de concreto armado. Esses pilares possuem capitel em sua extremidade superior, conforme é mostrado na Figura 4.

Figura 4 - Detalhe do capitel na extremidade superior dos pilares

A estrutura da passarela é formada por duas treliças planas em aço ligadas uma à outra por travessas em aço e contraventadas. As treliças são formadas por barras na posição diagonal (diagonais) e na posição horizontal (banzos superiores e inferiores). A Figura 5 mostra em destaque um vão horizontal.

Figura 5 - Detalhe das treliças, banzos e contraventamento em um vão horizontal.

A ligação dos vãos inclinados e horizontal nos cogumelos (Figura 6) é feita por meio de solda em chapas chumbadas sobre os cogumelos.

Figura 6 – Ligação entre rampas, cogumelo e trecho horizontal

A borda da laje de cada cogumelo possui, em toda a sua circunferência, um rebaixo (Figura 7), onde os banzos inferiores são apoiados.

Figura 7 - Ligação entre rampas, cogumelo e trecho horizontal.

Com relação aos vãos inclinados, ocorre outro tipo de apoio (Figura 8). No início do vão inclinado existem dois pilares de concreto situados sob a ponta desse vão e que apoiam cada um dos banzos inferiores.

A ligação entre banzos e pilar ocorre mediante um dispositivo constituído de chapa metálica com ganchos metálicos chumbados no pilar e soldados no banzo inferior.

a)

b)

Figura 8 - Apoios no vão inclinado. a) Encontro entre o início de um vão inclinado e o nível da calçada da rampa
b) detalhe do apoio intermediário

Todas as ligações entre as peças metálicas componentes da passarela foram realizadas mediante solda (

a)

b)

Figura 9). Para aumentar a rigidez das ligações foram utilizadas enrijecedores em chapa metálica, também soldadas nas ligações entre peças.

a)

b)

Figura 9 - Ligações entre peças metálicas soldadas. a) Ligação entre banzo inferior e diagonais.
b) Ligação entre diagonais, banzo superior e contraventamento.

A cobertura da passarela é confeccionada em placas arqueadas de argamassa armada. As laterais da cobertura se apoiam sobre os banzos superiores (Figura 10).

Figura 10 - Cobertura arqueada de argamassa armada apoiada no banzo superior.

O piso da passarela (Figura 11) é composto de placas de concreto armado pré-fabricados, possuindo em suas bordas nervuras que serão apoiadas nas travessas inferiores.

a)

b)

Figura 11 – Piso em placas pré-moldadas de concreto armado. a) Visão superior
b) Placas apoiadas nas travessas inferiores.

O corrimão e o guarda-corpo (Figura 12) são compostos por barras com seções tubulares em aço, ligados faces internas das diagonais por pequenas barras de ferro redondo.

Figura 12 - Detalhe do corrimão e guarda-corpo da passarela

3.2 Manifestações Patológicas Observadas

A principal anomalia identificada *in loco* após a realização de uma inspeção preliminar foi a corrosão nos elementos metálicos, sendo essa a patologia mais preocupante. Detalhes construtivos, principalmente nas ligações com solda, dificultando o acesso, com acúmulo de sujeira e umidade, foram os principais responsáveis pelo desenvolvimento não só do processo de corrosão, mas o desenvolvimento de vegetação parasita (Figura 13).

Figura 13 - a) Problema de acesso com o acúmulo de sujeira e umidade – Ligação entre banzo inferior e diagonais – Vão inclinado. b) Acúmulo de sujeira e desenvolvimento de vegetação parasita – Vão inclinado.

Os banzos também apresentaram um processo corrosivo acentuado, principalmente na *interface* com a cobertura. A contínua infiltração de água nas emendas e juntas soldadas dos perfis metálicos, devido a água da chuva, criou um ambiente que fica constantemente úmido (Figura 14).

Figura 14 - Corrosão no banzo superior na interface com a cobertura. a) Por infiltração e acúmulo de água da chuva – Vão central. b) Umidade excessiva com desenvolvimento de vegetação parasita – Vão inclinado.

Outra patologia observada diz respeito à pintura de proteção nos elementos metálicos. O desgaste por uso e principalmente a falta de manutenção preventiva é uma das principais causas da corrosão, não só nos banzos mas, principalmente, no corrimão, guarda-corpo e diagonais (Figura 15).

Figura 15 – Corrosão acentuada motivada pela falta de manutenção preventiva na pintura de proteção. a) Corrimão, guarda-corpo e diagonais – Vão central. b) Banzo inferior – Vão inclinado.

De modo geral, o diagnóstico indica que as principais manifestações patológicas registradas nas estruturas de concreto, são a corrosão das armaduras, fissuras e deslocamentos de cobrimento do concreto, principalmente nos capitéis e em alguns pilares (Figura 18).

Figura 16 - Cobrimento deficiente, corrosão de armaduras e deslocamento observados em elementos estruturais de concreto armado. a) Em capitel – Ligação entre dois vãos inclinados. b) Em pilar – Ligação entre um vão inclinado e outro horizontal.

Os demais elementos, apresentaram manifestações patológicas de menor intensidade, mas, não menos importantes e foram consideradas na aplicação da metodologia GDE/UnB.

3.3 Metodologia GDE/UnB

A metodologia GDE/UnB, modificada por Fonseca (2007), tem por objetivo estabelecer uma quantificação para o grau de deterioração dos elementos estruturais isolados e da estrutura como um todo, baseando-se em parâmetros que consideram as manifestações mais frequentes de danos, sua evolução e a influência do meio ambiente em que a estrutura está inserida. A metodologia é apresentada no fluxograma da Figura 17.

Figura 17 - Fluxograma para avaliação do grau de deterioração de estruturas de concreto – Metodologia GDE/UnB (Bolds, 2002).

O fator de ponderação (F_p) é pré fixado e visa quantificar a importância relativa de um determinado dano, no que se refere às condições gerais de estética, funcionalidade e segurança dos elementos de uma família. Atualmente, os fatores de ponderação (F_p) variam numa escala com valores de 1 a 5. O fator de intensidade do dano (F_i) é atribuído pelo profissional responsável pela vistoria e visa classificar o nível de gravidade e evolução de uma manifestação de dano em um determinado elemento, segundo a escala: sem lesões ($F_i = 0$), lesões leves ($F_i = 1$), lesões toleráveis ($F_i = 2$), lesões graves ($F_i = 3$) e estado crítico ($F_i = 4$). Os valores de F_p e F_i encontram-se no roteiro de inspeção para estruturas de concreto, Fonseca (2007).

O grau de dano (D) em um elemento é calculado a partir do fator de ponderação ($0 \leq F_p \leq 5$) e do fator de intensidade ($0 \leq F_i \leq 4$), usando-se analogia com o modelo desenvolvido pelo pesquisador sueco Tuutti (1982) para o estudo da evolução do processo de corrosão de armaduras, generalizada pelo Código Modelo MC-90 CEB-FIP (1993).

O cálculo do grau de dano (D) é dado pelas expressões a seguir:

$$D = 0,8F_i \cdot F_p, \quad \text{se } F_i \leq 2,0 \quad (1)$$

ou

$$D = (12F_i - 28) \cdot F_p, \quad \text{se } F_i > 2,0 \quad (2)$$

Autores como Van Der Toorn (1992), Bamforth (1997), Gulikers (2005), Song et al. (2007), Helland (2013), dentre outros, são unânimes em afirmar que o processo de degradação em estruturas de concreto armado segue um comportamento não linear, seguindo uma curva suave ao longo de suas etapas de deterioração. Seguindo esta ideia, procurou-se adequar a metodologia GDE/UnB a um modelo não linear regido por uma curva suave que melhor retrate os mecanismos de deterioração das estruturas de concreto armado ao longo do tempo.

Uma série de curvas, mediante a utilização de vários pares de pontos, foram testadas, chegando-se, por regressão polinomial, a seguinte parábola cúbica:

$$D = a_1 + b_1 F_i - c_1 F_i^2 + d_1 F_i^3 \quad (3)$$

A Figura 18 apresenta o gráfico da parábola cúbica ajustada.

Figura 18 - Parábola ajustada para os dados do modelo GDE/UnB considerando 6 pares de pontos

O resultado obtido na equação 3, no qual $a_1 = 0,3703$, $b_1 = 6,9523$, $c_1 = 7,9962$ e $d_1 = 3,1368$, para o poder explicativo do modelo (coeficiente de determinação) $r^2 = 0,9883$ ou 98,83%, revela um excelente grau de ajuste e que 98,83% das variações de D são explicadas pelo Fator de intensidade (F_i) através da função escolhida (3) para relacionar as duas variáveis e 1,17% são atribuídas a causas aleatórias. Desta forma, o grau do dano (D), para o Fator de Ponderação (F_p) = 5 será dada pela equação 1.

Para danos com Fator de ponderação inferiores ao máximo, isto é, $F_p < 5$, o grau do dano será obtido através da multiplicação da expressão (1) pela razão $\frac{F_p}{5}$, resultando na seguinte equação:

$$D = (a_2 + b_2 F_i - c_2 F_i^2 + d_2 F_i^3) \cdot F_p \quad (4)$$

Onde, na equação 2, $a_2 = 0,0741$, $b_2 = 1,3905$, $c_2 = 1,599$ e $d_2 = 0,6274$.

Assim, a representação gráfica do grau do dano (D) é mostrada na Figura 19.

Figura 19 - Grau do dano (D) x Fator de intensidade (Fi) para Fp = 5

Com os estudos realizados neste trabalho, foi proposta que as equações 1 e 2 sejam substituídas por uma única equação: a equação 4.

O grau de deterioração de um elemento estrutural isolado (G_{de}) é calculado em função dos valores do grau de dano D_i das "m" manifestações detectadas no elemento, a partir da expressão seguinte:

$$G_{de} = D_{máx.} \cdot \left(1 + \frac{\sum_{i=1}^m D_i - D_{máx.}}{\sum_{i=1}^m D_i} \right) \quad (5)$$

O Quadro 1 apresenta as ações a serem adotadas em elementos isolados em função do (G_{de}).

Quadro 1 – Classificação dos níveis de deterioração do elemento

Nível de deterioração	(G_{de})	Ações a serem adotadas
Baixo	0 – 15	Estado aceitável; Manutenção preventiva.
Médio	15 – 50	Definir prazo/natureza para nova inspeção; Planejar intervenção em longo prazo (máx. 2 anos).
Alto	50 – 80	Definir prazo/natureza para inspeção especializada detalhada; Planejar intervenção em médio prazo (máx. 1 ano).
Sofrível	80 – 100	Definir prazo/natureza para inspeção especializada detalhada; Planejar intervenção em curto prazo (máx. 6 meses).
Crítico	≥ 100	Inspeção especial emergencial; Planejar intervenção imediata.

Para o cálculo do grau de deterioração de uma família de elementos estruturais (G_{df}) são considerados apenas os elementos com $G_{de} \geq 15$. Desta forma:

$$G_{df} = G_{de \text{ máx.}} \cdot \sqrt{1 + \frac{\sum_{i=1}^m G_{de(i)} - G_{de \text{ máx.}}}{\sum_{i=1}^m G_{de(i)}}} \quad (6)$$

O fator de relevância estrutural da família de elementos (F_r) tem como objeto considerar a importância relativa das diversas famílias de elementos em que a estrutura é subdividida. Para edificações convencionais adotou-se uma escala de fatores de relevância conforme descrito no Quadro 2.

Quadro 2 – Escala de fatores para as famílias de elementos

Família de Elementos	F_r
Elementos de Composição Arquitetônica	1
Reservatório Superior	2
Escadas/Rampas; Reservatório Inferior; Cortinas; Lajes Secundárias; Juntas de Dilatação	3
Lajes Principais; Fundações; Vigas e Pilares Secundários	4
Vigas e Pilares Principais	5

Finalmente, o grau de deterioração da estrutura (G_d) é calculado pela média aritmética ponderada dos graus de deterioração das " k " famílias de elementos, tendo como "peso" o fator de relevância estrutural (F_r), conforme equação abaixo:

$$G_d = \frac{\sum_{i=1}^k F_{r(i)} \cdot G_{df(i)}}{\sum_{i=1}^k F_{r(i)}} \quad (7)$$

Calculado o valor de G_d , classifica-se a estrutura em um dos níveis de deterioração apresentados no Quadro 3.

Quadro 3 – Classificação dos níveis de deterioração da estrutura

Nível de deterioração	(G_d)	Ações a serem adotadas
Baixo	0 – 15	Estado aceitável; Manutenção preventiva.
Médio	15 – 50	Definir prazo/natureza para nova inspeção; Planejar intervenção em longo prazo (máx. 2 anos).
Alto	50 – 80	Definir prazo/natureza para inspeção especializada detalhada; Planejar intervenção em médio prazo (máx. 1 ano).
Sofrível	80 – 100	Definir prazo/natureza para inspeção especializada detalhada; Planejar intervenção em curto prazo (máx. 6 meses).
Crítico	≥ 100	Inspeção especial emergencial; Planejar intervenção imediata.

5. Aplicação e Comparação Entre as Duas Formulações

Para a correta aplicação da metodologia GDE/UnB, foi utilizado o roteiro de inspeção para estruturas de concreto armado sugerido por Fonseca (2007). O primeiro e mais importante item a ser analisado, consiste na divisão da passarela de pedestres em famílias de elementos tipos, a saber: banzo superior, banzo inferior, travessa superior, travessa inferior, contraventamento, anel de borda, diagonais, montantes, corrimão, guarda-corpo, bloco de fundação, capitel, contra-piso de concreto, pilar em concreto armado, placa pré-moldada de concreto armado e rampa de acesso.

Por se tratar de uma estrutura híbrida de aço e concreto, houve a necessidade da realização de algumas alterações / adequações no roteiro utilizado. A primeira delas diz respeito ao cálculo do dano (D), que no modelo GDE/UnB utilizado, é dado pelas expressões (1) e (2), enquanto que no modelo proposto (parábola cúbica), é dado pelas equações (3) e (4). Para o estabelecimento do Fator de Intensidade de Dano (F_i) foram a eles dados valores de acordo com o tipo de dano que a estrutura sofreu e o tipo de manutenção necessária.

Após a análise da estrutura e realizada a inspeção, obteve-se os resultados do Quadro 5. A título de comparação, são apresentados, para alguns elementos selecionados, os resultados obtidos utilizando as duas metodologias.

Quadro 5 – Planilhas de danos para famílias

Quadro 5a - Planilha de Avaliação: Anel de borda Superior

Nome do Elemento:	Anel de Borda Superior				Data da Vistoria:
Local:	Cogumelo 2				Realizado por:
Metodologia:	Fatores		Fonseca (2007)	Proposto	Croquis / Observação / Foto(s)
DANOS	Fp	Fi	D	D	
Desvio de Geometria	4				
Manchas	3	3	24,0	20,4	
Presença de Vegetação	3	2	4,8	4,4	
Falhas na Pintura de Proteção	3	3	24,0	20,4	
Corrosão nos Elementos de Fixação	5				
Pontos de Corrosão	4	3	32,0	27,2	
Flechas	5				
Umidade	3	2	4,8	4,4	
Deslocamentos Excessivos	5				
Falhas em Ligações Soldadas	4				
Falhas em Ligações Parafusadas	4				
Vibrações Excessivas	3	2	4,8	4,4	
Grau de Deterioração do Elemento (Gde)			53,2	45,3	

Quadro 5b - Planilha de Avaliação: Contraventamento

Nome do Elemento:	Cotraventamento (Estrutura Metálica)				Data da Vistoria:
Local:	Vão Central 2				Realizado por:
Metodologia:	Fatores		Fonseca (2007)	Proposto	Croquis / Observação / Foto(s)
DANOS	Fp	Fi	D	D	
Desvio de Geometria	5				
Manchas	3	2	4,8	4,4	
Presença de Vegetação	3				
Falhas na Pintura de Proteção	3	2	4,8	4,4	
Corrosão nos Elementos de Fixação	5				
Pontos de Corrosão	4	2	6,4	5,9	
Deslocamentos Excessivos	5				
Falhas em Ligações Soldadas	4				
Falhas em Ligações Parafusadas	4				
Vibrações Excessivas	3	3	24,0	20,4	
Grau de Deterioração do Elemento (Gde)			33,6	28,9	G _{de} : 15 ---- 50 → Nível de Deterioração: Médio

Quadro 5c - Planilha de Avaliação: Corrimão

Nome do Elemento:	Corrimão em Perfil Metálico				Data da Vistoria:
Local:	Cúpula Retangular 2 - Direito				Realizado por:
Metodologia:	Fatores		Fonseca (2007)	Proposto	Croquis / Observação / Foto(s)
DANOS	Fp	Fi	D	D	
Desvio de Geometria	5				
Manchas	3	3	24,0	20,4	
Falhas na Pintura de Proteção	3	4	60,0	60,6	
Corrosão nos Elementos de Fixação	5	3	40,0	34,0	
Pontos de Corrosão	4	3	32,0	27,2	
Deslocamentos Excessivos	5				
Falhas em Ligações Soldadas	4				
Grau de Deterioração do Elemento (Gde)			96,9	95,4	G _{de} : 80 ---- 100 → Nível de Deterioração: Sofrível

Para os demais elementos, seguindo os procedimentos do Roteiro de Inspeção sugerido por Fonseca (2007), obtém-se o Grau de Deterioração das Famílias e da Estrutura como um todo, mostrados no Quadro 6.

Quadro 6 – Grau de Deterioração Global da Estrutura utilizando os dois métodos

Família de Elementos	G_{df}		F_r	$G_{df} \cdot F_r$		Variação %
	Fonseca (2007)	Proposto		Fonseca (2007)	Proposto	
Guarda-Corpo	231,67	229,81	1	231,67	229,81	0,80
Corrimão	134,29	131,96	1	134,29	131,96	1,74
Contra Piso	105,14	102,86	2	210,27	205,72	2,16
Placa Pré-Moldada	53,09	45,31	2	106,17	90,63	14,64
Diagonais	94,61	80,34	3	283,84	241,03	15,08
Montantes	127,78	124,80	3	383,34	374,41	2,33
Rampa de Acesso	63,95	54,50	3	191,86	163,51	14,78
Contraventamento	41,15	35,40	4	164,61	141,58	13,99
Travessa Superior	44,09	37,97	4	176,36	151,87	13,89
Travessa Inferior	53,07	45,25	4	212,29	181,00	14,74
Capitel	46,65	40,09	4	186,59	160,37	14,05
Bloco de Fundação	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
Anel de Borda	68,65	58,45	5	343,27	292,24	14,87
Banzo Superior	139,95	138,95	5	699,77	694,74	0,72
Banzo Inferior	135,80	133,54	5	679,01	667,69	1,67
Pilares	34,20	29,40	5	171,00	147,00	14,04
Soma			55	4.172,49	3.875,40	#
G_d				75,86	70,46	7,11

O valor calculado para o Grau de Deterioração Global da Estrutura (G_d) em ambos os casos, classificou a passarela de pedestres em estudo como alta, sugerindo como ações a serem adotadas a definição de prazo / natureza para inspeção especializada detalhada; e um planejamento de intervenções em médio prazo (máximo de 1 ano).

Cabe lembrar da importância da análise individual dos elementos, pois pode ser recomendado, a intervenção imediata ou em curto prazo apenas em elementos isolados da estrutura. Ou seja, o nível de deterioração de uma estrutura pode ser aceitável do ponto de vista global, mas haver necessidade de intervenção em elementos isolados.

6. CONCLUSÕES

- Uma das críticas atribuídas a metodologia GDE/UnB, modificada por Fonseca (2007), é que ela fornece, em algumas situações, resultados menos realistas, supervalorizando o estado de dano real de alguns elementos;
- A introdução de uma curva suave, no caso uma parábola cúbica, na formulação da metodologia GDE/UnB, modificada por Fonseca (2007), vem de encontro a tendência dos novos modelos de degradação da atualidade, fornecendo resultados mais próximos do estado real das estruturas;

- Dos resultados apresentados no Quadro 6 pode-se verificar que, de forma geral, houve uma redução percentual em todos os valores de grau de dano. Isso é favorável uma vez que as aplicações práticas feitas mostraram uma tendência a supervalorização do Fator de Dano estimado em relação ao real existente.
- Em linhas gerais, apesar da redução percentual ter sido relativamente pequena, ela adquire uma maior importância na medida que os valores obtidos se aproximam cada vez mais dos limites inferiores e superiores dos intervalos de classe na classificação dos níveis de deterioração do elemento (G_{de}) e da estrutura G_d . Isso poderá eventualmente mudar o *status* de classificação do seu nível de deterioração, alterando, em consequência, as sugestões para as ações a serem adotadas;
- Outro benefício que poderá ser obtido na adoção da presente proposta, ficando para um outro estudo, é o desmembramento dos níveis de deterioração das tabelas de classificação dos níveis de deterioração dos elementos e da estrutura, diminuindo a amplitude dos intervalos de classe, tornando-as mais próximas da realidade.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, C.; CARMONA, A.; HELENE, P. R. L. Manual para diagnóstico de obras deterioradas por corrosão de armaduras. São Paulo: Editora Pini, 1992, 104 p.

AZAMBUJA, E. B. de C. (2012), "A torre de Lúcio Costa em Brasília". Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, Brasília, DF, 189 p, março.

BAMFORTH, P. H. (1997). Probabilistic performance based durability design of concrete structures. Management of concrete structures for long term serviceability. Ed. Byars&McNulty. Telford, London. pp 33-34.

BOLDO, P. (2002), "Análise quantitativa de estruturas de concreto armado de edificações no âmbito do Exército Brasileiro". Dissertação de Mestrado. Publicação E. DM-001A/02. Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Universidade de Brasília, Brasília, DF, 295 p, janeiro.

CASTRO, E. K. (1994), "Desenvolvimento de metodologia para manutenção de estruturas de concreto armado". Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, Brasília, DF, 185 p, dezembro.

COMITÉ EURO – INTERNATIONAL DU BÉTON (1993). CEB-FIP model code 1990: design code. CEB Bulletin d'Information, n. 213/214.

FONSECA, R. P. (2007), "A estrutura do Instituto Central de Ciências: aspectos históricos, científicos e tecnológicos de projeto, execução, intervenção e propostas de manutenção". Dissertação de Mestrado. Publicação E. DM-001A/07. Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Universidade de Brasília, Brasília, DF, 213 p, junho.

GULIKERS, J. Numerical modeling of reinforcement corrosion in concrete. In: Corrosion in reinforced concrete structures. CRC Press Florida, 2005. p. 71-90.

HELLAND, S. Design for service life: implementation of fib Model Code 2010 rules in the operational code ISSO 16204. *Structural Concrete*, v.14, p. 10-18, 2013.

LOPES, B. A. R. (1998), "Sistemas de manutenção estrutural para grandes estoques de edificações: estudo para a inclusão de componente estrutura de concreto". Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, Brasília, DF, 308 p, setembro.

SONG, Ha-Won et al. A micro-mechanics based corrosion model for predicting the service life of reinforced concrete structures. *Int J Electrochem Sci*, v.2, p. 341-54, 2007.

TUUTTI, K. (1982), "Corrosion steel in concrete", Swedish Cement and Concrete Research Institute, Stockholm, 198, 469 p.

EUQUERES, P. "Metodologia de inspeção de pontes de concreto armado". Dissertação de mestrado, Escola de Engenharia Civil, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, 2011, 168 p.

VAN DER TOORN, A. The maintenance of civil engineering structures. *Heron*. v. 39, n. 4, p. 3-34, 1992.